

Salto potencial: algumas observações sobre o fenômeno saltatório dos potenciais de ação em axônios mielinizados

Gabriel Florentino Gonçalves
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0005-3767-381X

Resumo – com base numa pequena parte da bibliografia em fisiologia e neurociência, buscou-se no presente artigo apontar a necessidade de revisão e aprofundamento dos conceitos utilizados na caracterização do fenômeno saltatório apresentado pelos potenciais de ação em neurônios mielinizados.

Palavras-chave — mielina, potencial de ação, portadores de carga.

I. Introdução

Sobre o fenômeno decorrente da mielinização dos axônios de células nervosas excitáveis, é possível ouvir em círculos informais que elétrons saltam as regiões isolantes das bainhas de mielina, os internodos, sendo essa a causa da maior velocidade de propagação dos potenciais de ação nessas células. Essa descrição é equivocada, fruto da informalidade acadêmica e, por isso, não deveria ser levada à reflexão com maior seriedade. No entanto, a partir da bibliografia que consultamos, foi possível depreender que a descrição fisiológica do salto potencial pode conter lacunas e imprecisões que podem prejudicar a compreensão deste fenômeno por parte de professores, alunos e pesquisadores, de forma que buscamos, no presente artigo, revisar uma diminuta parte da bibliografia e desenvolver um pouco mais esse conceito.

II. Origem evolutiva e funções biológicas

A mielina pode ter surgido de forma independente em vários organismos e existem biomoléculas semelhantes em crustáceos, por exemplo, com atividade semelhante, mas se especula que, há cerca de 400 milhões de anos, ainda no período devoniano, obtiveram-na os vertebrados como uma novidade evolutiva que proporcionou reflexos sensoriais e motores extremamente rápidos (CASTELFRANCO e HARTLINE [1], ZALC [2]). Sem a mielina, algumas centenas de milhões de anos depois, por exemplo, um braquiossauro, com cerca de 20 metros de comprimento, levaria, caso possuísse axônios calibrosos como os da lula gigante, 20 segundos para sentir a mordida de um predador na ponta de sua cauda e outros 20 segundos para chacoalhá-la na tentativa de se soltar. Com mielina, estes mesmos estímulo e resposta levariam apenas 0,4 segundos, algo próximo de um evento instantâneo. No caso dos seres humanos, outros 150 milhões de anos depois, um estímulo doloroso na ponta do dedão do pé levaria, sem mielina, cerca de 2 segundos para percorrer um arco reflexo do nervo ciático, ao passo que, em nossas fibras mielinizadas, estes mesmos estímulo e resposta reflexa levariam cerca de 0,02

segundos, ou 20 milissegundos.

Conquanto seja importantíssima para a percepção e resposta a estímulos do ambiente, a mielina também desempenha importante papel do ponto de vista energético, já que, com a passagem dos potenciais de ação nos nodos de Ranvier, ou ao longo de axônios amielínicos, as células precisam empregar ATP para acionar as bombas de Na^+/K^+ e recuperar o potencial de repouso. Levando em conta que os canais mencionados são responsáveis por cerca de 20 à 40 % do consumo energético do cérebro (LENT [3], p. 91) e o comprimento dos nodos de Ranvier é da ordem de 2 a 3 micrômetros, ou seja, de razão desprezível em comparação com os trechos dos internodos envoltos pela mielina, da ordem de 1 a 3 milímetros (GUYTON e HALL [4], p. 68), é possível perceber a eficiência da cobertura provida por células de Schwann e oligodendrócitos. Ainda, atribui-se atualmente à mielina um papel importante no processamento dos potenciais de ação, de maneira que alguns neurônios modulam velocidade e frequência dos sinais de saída por meio de alterações axonais na geometria das bainhas, interferências causada nas ramificações, sinapses axo-axonais, elétricas, acoplamento efático, além de outros meios mais ou menos ativos (ALCAMI e EL HADY [5], p. 11), também atuando significativamente na migração, adesão e atividade de células eletricamente carregadas que tenham ultrapassado a barreira hematoencefálica (ISAKOVIC ET ALL [6], p. 6).

III. Portadores de carga em condutores metálicos e soluções iônicas

Procurando entender o fundamento físico do salto potencial, encontramos duas alternativas que o explicam de maneiras distintas, no caso, ou a aceleração dos potenciais de ação decorreria da ação de um campo elétrico criado pelo excesso cargas positivas excedentes e aprisionadas sob a bainha de mielina, que atravessariam as regiões mielinizadas do axônio com maior velocidade, descrevendo trajetória circular entre os espaços intra e extra celular (GUYTON e HALL [4], p. 69; LODISH ET AL [7], p. 1035), ou o fenômeno se deve à redução da capacitância da membrana nas suas regiões recobertas de mielina (HUXLEY e STÄMPFLI [8], p. 338, ALCAMI e EL HADY [5], p.10, CASTELFRANCO e HARTLINE [1], p. 522). Pode-se depreender que as duas alternativas não são as únicas, mas tomadas aqui a rigor de espaço e tempo, definem opções excludentes, no sentido de que a descrição do fenômeno saltatório de cada uma é considerada suficiente por si mesma.

Nesse sentido, a investigação sobre a cinética dos íons envolvidos na geração e propagação dos potenciais de ação é importante para as duas linhas de investigação sobre o fenômeno saltatório mencionadas. Em ambas, os portadores são acelerados sob a bainha de mielina, fazendo com que os

potenciais de ação “saltem” os internodos, mas evidências pesam contra a alternativa das correntes iônicas com as trajetórias circulares:

Ainda que a mielina seja o isolante do axônio e, portanto, previna a propagação de um campo elétrico naquelas áreas, fluxo magnético passa por um isolante físico e pode, portanto, exercer força nas células, impactando seu movimento e, possivelmente, sua ativação. Isso significa que, nos nodos de Ranvier, as células estão sob a influência de um campo eletromagnético e, nos segmentos mielinizados, apenas de forças magnéticas. [tradução livre] ISAKOVIC ET AL [6], p. 7

Isakovic e seus colegas mensuraram em seu estudo a grandeza e a variação dos campos eletromagnéticos gerados em um neurônio com a passagem de um potencial de ação, apontando a presença de um campo elétrico apenas nas regiões dos nodos de Ranvier. Com base nessa evidência, fica mais difícil falar numa trajetória circular para as correntes iônicas, já que na metade dessa trajetória, isto é, nas regiões extracelulares adjacentes à bainha de mielina, atuam apenas campos magnéticos.

Ademais, uma fonte de equívoco compartilhada pelas duas correntes teóricas reside na compreensão do movimento dos portadores de carga. Ocorre a ideia de que estes participam de um processo de transferência sob a bainha de mielina e, a esse respeito, é necessário observar o que diz o professor Roberto Lent:

Essas correntes locais, ao contrário do que poderia parecer, não são produzidas pelo movimento “lateral” dos íons, mas pela transferência de suas cargas de uns aos outros, *da mesma forma que ocorre com as correntes elétricas nos fios metálicos*. [grifo nosso] LENT [3], p. 96

Em especial, o movimento dos elétrons livres ao longo de um fio metálico ocorre de forma diversa. Na presença de um campo elétrico, esses portadores de carga, presentes na estrutura formada pelas ligações metálicas, são forçados em direção ao polo de maior potencial, ou seja, uma força aplicada resulta na aceleração de incontáveis elétrons num mesmo sentido, com trajetórias totalmente aleatórias e, aproximadamente, ao mesmo tempo (HALLIDAY, RESNICK e WALTER [9], p. 100, BAGOTSKY [10], p. 6).

Como o campo elétrico tem a mesma velocidade da luz, todos os elétrons livres num cabo de cobre em qualquer instalação elétrica recebem sua influência, praticamente, ao mesmo tempo, o que explica o porquê das lâmpadas acenderem “instantaneamente” ao apertarmos um interruptor há alguns metros de distância. É importante ressaltar que no modelo da transferência de carga, os elétrons mais energizados seriam passados de átomo a átomo, cada um empurrando o da frente e todos sendo empurrados pelos detrás, de forma que isto explicaria também o acendimento “instantâneo” de uma lâmpada. Essa interpretação, no entanto, perde de vista a cinética dos portadores, pois os elétrons já estão em movimento livre e caótico na estrutura metálica do fio de cobre, mesmo sem a influência de um campo elétrico. Como dizem Halliday, Resnick e Walker ([9], p. 98), mesmo na ausência de campo, “*os elétrons (elétrons de condução) em um segmento isolado de fio de cobre estão em movimento randômico com velocidades da ordem de 10^6 m/s*”, isto é, movem-se os portadores pela estrutura metálica até na ausência de uma diferença de potencial aplicada, sem que se encontrem presos numa cadeia de transferência, como

sugerido pela hipótese da transferência de carga.

E mais, na presença de campos elétricos há uma resultante desse movimento caótico de portadores de carga no sentido contrário ao do campo aplicado. Em tal movimento se baseia a definição da *velocidade de deriva* ou *arraste* dos portadores que, no geral, podem transportar cargas positivas ou negativas, mas que atinge uma grandeza de apenas 1,8 mm/h em um fio condutor de cobre com diâmetro de 1,8 mm e uma corrente de 17 mA, algo em torno de 555 horas para atravessar 1 metro de fio (HALLIDAY, RESNICK e WALKER [9], p. 102). Novamente, a demora em atravessar o condutor não se deve pelo tempo gasto na cadeia de transferência, mas, antes, pelo tamanho da trajetória caótica tomada por cada um dos portadores.

O fundamento é o mesmo para as correntes iônicas envolvidas no potencial de ação. Comportando-se como quaisquer outros portadores de carga sob a influência de campos eletromagnéticos (BAGOTSKY [10], p. 6), os íons, no entanto, fluem em dois eixos. Assim, por convenção, fala-se de uma corrente iônica *transmembrana*, devida à abertura dos canais e, como consequência, uma diferença de potencial elétrico entre as regiões do axônio ainda intocadas pelo potencial de ação e as massas iônicas intercambiadas através da membrana, criando uma *corrente axial* (ISAKOVIC [6], p. 5), ou *lateral* (LENT [3], p. 97). Nosso questionamento, então, se refere a saber como, exatamente, a mielina altera as características das correntes axiais quando estas atravessam os internodos, permitindo altas velocidades de propagação para os potenciais de ação.

IV. Conclusão

Neste momento, importante destacar que reconhecemos certa disparidade na bibliografia que foi objeto de nossa consulta, no sentido de que, ao compararmos manuais de fisiologia e biologia molecular com artigos de maior atualidade na área da neurociência, podemos perder momentos importantes do debate científico em que se demonstra a prevalência de uma corrente teórica sobre a outra. Além do que, levando em conta o grande número de pesquisas em todo o mundo, mostra-se evidente a necessidade constante de atualização das bibliografias e atenção dos pesquisadores quando lidam com os livros físicos pertencentes ao acervo das universidades. Por fim, a compreensão do fenômeno saltatório apresentado pelos potenciais de ação pode contribuir para o avanço da terapêutica e tecnologias de diagnóstico das neuropatologias, além de proporcionar um maior entendimento sobre os fenômenos da consciência, racionalidade e emoções humanas.

Referências

- [1] CASTELFRANCO, A. M. HARTLINE, D. K. *The evolution of vertebrate and invertebrate myelin: a theoretical computational study*. Journal of Computational Neuroscience, vol 38, n. 3, p. 521–538, 2015
- [2] ZALC, B. *The acquisition of myelin: An evolutionary perspective*. Brain Research, 1641-A, pp. 4-10, 2016
- [3] LENT, R. *Cem bilhões de neurônios*. Editora Atheneu, 2ª ed., 2010
- [4] GUYTON, A. C., HALL, J. E. *Tratado de fisiologia médica*. Elsevier, 11ª ed, 2006

- [5] ALCAMI, P. EL HADY, A. *Axonal computations*. *Frontiers in Cellular Neuroscience*, 13:413, 2019
- [6] CUNHA, G. M. *Acoplamento efático em modelo neuronal híbrido*. Dissertação (Mestrado em Física). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2021
- [7] ISAKOVIC, J. et al. *Modeling of inhomogeneous electromagnetic fields in the nervous system: a novel paradigm in understanding cell interactions, disease etiology and therapy*. *Scientific Reports*, vol. 8, 2018
- [8] LODISH, H. et al. *Biologia celular e molecular*. Artmed, 7ª ed., 2014
- [9] HUXLEY, A. F. STÄMPFLI, R. *Evidence for saltatory conduction in peripheral myelinated nerve fibres*. *Journal of Physiology*, 108, 315–339, 1949
- [10] HALLIDAY, D. RESNICK, R. WALKER, J. *Fundamentos de física*. LTC, 6ª ed, vol. 3, 2003
- [11] BAGOTSKY, V. S. *Fundamentals of electrochemistry*. John Wiley & Sons, 2006